

eBUS

Formulário de avaliação do eBUS

Olá, este formulário é para os residentes em Cataguases que testaram o aplicativo eBUS para relatar os erros/problemas que encontraram

 gabriellacbc@gmail.com (not shared) [Switch account](#)

* Required

Nome *

Your answer

Data de preenchimento *

Your answer

Hora do preenchimento *

Your answer

Curso *

Your answer

Período *

Your answer

1. Você considera importante ter um sistema para gerenciamento de vagas de ônibus escolares? *

Sim

Não

2. Você utilizaria um sistema de gerenciamento de vagas de ônibus escolares? *

Sim

Não

3. Você teve algum problema/dificuldade em fazer seu cadastro? *

Sim

Não

Se sim, qual(is)?

Your answer

4. Você teve algum problema/dificuldade em reservar sua vaga? *

Sim

Não

Se sim, qual(is)?

Your answer _____

5. Tem alguma sugestão para agregar ao eBus?

Your answer _____

6. Numa escala de 1 a 5, em que 1 é ruim e 5 é ótimo, como você avalia a proposta do eBus? *

1

2

3

4

5

7. Numa escala de 1 a 5, em que 1 é ruim e 5 é ótimo, como avalia o contato feito para a pesquisa? *

1

2

3

4

5

Submit

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#).

Google Forms

